

2024
Nº1
SMPM
EMMA CASTELNUOVO

Sociedad Madrileña
de Profesores
de Matemáticas

EmMATemáticas

Newsletter de la SMPM

N. 1 | VOL. Nov-Dic | 2024

La **SMPM Emma Castelnuovo** retoma con este número la actividad de la *newsletter*, con el objetivo de mostrar distintos elementos relacionados con la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, así como las convocatorias abiertas de interés para docentes.

Queremos invitar a nuestros/as socios/as desde todos los niveles educativos a enviarnos información sobre actividades, lecturas, fotografías, recursos, que puedan ser de utilidad a docentes en activo o formación, y que den visibilidad a la labor que muchos docentes llevan a cabo.

EmPLAZO

XXXIII Olimpiada Matemática - Escolares de centros educativos de la Comunidad de Madrid matriculados en 2º de ESO [CONVOCATORIA](#)
Inscripción hasta 14 En 25

Canguro matemático - Escolares de ESO y Bachillerato [CONVOCATORIA](#) Inscripción hasta 17 En 25

V Olimpiada Matemática Alevín - Escolares de centros educativos de la Comunidad de Madrid matriculados en 6º de EP [CONVOCATORIA](#) Inscripción hasta 12 Feb 25

EmTIC

Policubos

[Didax](#)
[Oryx](#)

EmRETO

Determina **todas las soluciones** reales del par de ecuaciones:

$$\sqrt{a} + b = 8$$
$$\log_{10} a + 2\log_{10} b = 2$$

Da tu(s) respuesta(s) como números exactos simplificados.

Fuente: Mathematical Challenge
Problems 1

SENIOR DIVISION 2024-2025

(<https://www.wpr3.co.uk/MC/probs.html>)

HAZTE SOCIO

<https://www.smpm.es/hazte-soci/>

CONTACTO

@SMPM_EC

smpm@smpm.es

EmLECTURA

Episodios matemáticos
Pilar Sabariego
2024

EmFOTO

Paseo del Prado. Madrid